

**GULISTAN
STATE
UNIVERSITY**

PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE**

GULISTAN, OCTOBER 16-17, 2024

ТЕМА РОДИНЫ И ЧЕСТИ В ПОЭМЕ «ХОДЖИ АБРЕК» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Байэшанов Мустафа Мухамедович
доцент кафедры русского языка и литературы
Гулистанский государственный университет

Аннотация. В данной работе проводится глубокий анализ поэмы М.Ю. Лермонтова "Ходжи Абрек", с фокусом на раскрытии таких вечных тем, как родина и честь. Автор исследует образ главного героя, его взаимоотношения с родиной, понимание чести и долга в контексте кавказской действительности. Анализируются художественные средства, используемые поэтом для создания яркого и запоминающегося образа горского воина.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, поэма, Родина и честь, Кавказ, любовь, месть, мотив свободного чувства, вечные темы.

Мысли о долге человека перед родиной и своим народом продолжает волновать М. Ю. Лермонтова и в поэме «Хаджи Абрек». Она является первой поэмой Лермонтова, опубликованной в журнале «Библиотека для чтения». В.П.Бурнашев со слов А.И.Синицина о публикации поэмы свидетельствует: «Раз как-то в последние месяцы своего пребывания в школе, Лермонтов под влиянием воспоминаний о Кавказе, где он был ещё двенадцатилетним мальчиком, написал целую маленькую поэму из восточного вкуса, свободную от проявления грязного... И вот эту-то поэму Лермонтова как-то хитростью удалось утащить кузину Юрьеву (Николаю). Завладев этой драгоценностью, Юрьев полетел с нею к Сенковскому и прочёл её вслух с тем мастерством, о котором я уже говорил... Сенковский был в восторге, просил Юрьева сказать автору, что его все стихотворения, сколько бы он ни давал, будут напечатаны, лишь бы цензура разрешила» [1, 383] Бабушка Лермонтова имела литературный вкус и приветствовала появление произведения своего внука в печати. К слову, учёные до сих пор спорят о месте действия, отражённом в поэме. По предположению Л.П.Семенова и А.В.Попова, действие поэмы разворачивается в карачаевском ауле Джемааи [2; 3]. По мнению М.А.Хубиева, события в поэме происходят в дагестанском ауле Чиркей [4]. Этому мнению придерживаются Р.Ю.Юсуфов, И.С.Чистова, Н.Я.Эйдельман, Б.И.Гаджиев [5; 6; 7; 8] Какого бы мнения не придерживались учёные, события, происходящие в поэме, соответствуют традициям и обычаям гордых народов Кавказа и носят собирательный характер.

Основной мотив поэмы – похищение девушки и кровная месть. Поэма построена в виде монологов действующих лиц и начинается с описания благополучного села Джемат, где живут мужественные люди. Его свободные сыны закалены в огнях войны, и русские воины с ними считаются. Об их подвигах знают и говорят далеко за пределами аула. Над селом высоко кружат свободные орлы. И вдруг в ауле нарушилась тишина, все спешат на место сходимки, где бьют беспокойные ключи, создавая потоки, где веет сильный ветер. Люди, создав полукруг, обсуждали что-то важное. Что произошло в ауле, о чём ведут они переговоры, что волнует бесстрашных удальцов? Неужели они хотят пуститься в горы за чужими табунами? Не ожидают ли они нападение вражеского отряда? В лицах жителей заметна досада и жалость. Среди собравшихся сидел лезгин седой и безостановочно говорил о своей судьбе и о судьбе своих детей:

*Три нежных дочери, три сына
Мне бог на старость подарил;
Но бури злые разразились,
И ветви древа обвалились,
И я стою теперь один,
Как голый пень среди долин. [9, 419]*

Старый лезгин потерял былую мощь, но в его душе кипит страсть за мщение своего обидчика. Он зовет своих односельчан на помощь и рассказывает страшную тайну своей семьи: двое из его сыновей пали в неравном противостоянии с врагом в чужбине, а младший пронзён вражеским штыком. Умирая, он улыбался, не показывая врагу своё смирение. А двое из его дочерей в плену

увяли. Старик со своей младшей дочерью, как отшельник, пошёл жить в пустыню. Поселился он с дочерью младшей в пещере, взяв с собой ружьё. Старик хранил дочь как зеницу ока. Однажды глубокой ночью неожиданно пришла беда:

*Вдруг просыпаюсь: слышу шёпот, -
И слабый крик, - и конский топот...
Беги и вижу – под горой
Несётся всадник с быстротой,
Схватив её в свои объятия.
О, для чего, второй гонец,
Настичь не мог их мой свинец!* [9, 420]

С того дня старик потерял покой, а душа его горит и требует кровного мщения. Он полон желания отомстить, как змей, раздавленный копытом коня. Нет сил у старика, чтобы отомстить за свой позор, поэтому просит он своих удалых сородичей заступиться за него и отомстить Бей-Булату. Отозвался на призыв, схватившись за широкий кинжал, черноокий витязь молодой. Собравшиеся отступили, освободив удалому князю дорогу, и он сказал старику, что он знает Бей-Булата и отправится на поиски его дочери. Попросил он старика подождать его тут два дня и, если он не вернётся за это время, помолиться за его душу пророку и забыть о нём.

Дальше события в поэме Лермонтова развиваются как в произведениях народного творчества. Черкес на борзом скакуне едет по кособору ранним утром. Описывается великолепная природа горного ущелья, со скал высоких склонился виноградник дикий. Всадник на своём лихом коне настиг последнего поворота и с расстояния, на краю ската заметил жильё Бей-Булата. Орлиным взором своим он заметил в тени прохладной у порога сидящую красавицу. А она сидит и глядит с грустью на дорогу. Кого-то она ждала, и она не обманулась в своих ожиданиях: совсем близко подъезжал незнакомый всадник на усталом коне. Молодая лезгинка, воспитанная на традициях своего народа, обрадовалась гостю:

*Что медлишь, путник, у порога?
Слезай с походного коня.
Случайный гость - подарок бога.
Кумыс и мёд есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата,
Почти же кровлю Бей-Булата!
Когда опять поедешь в путь,
В молитве нас не позабудь.* [9, 422]

Хаджи Абрек и Лейла – дочь старика - обмениваются речами. Обрадованный гость за приглашение, передаёт весть о её отце. Она вспомнила своего отца, узнала также, что в его жизни ничего не изменилось, так же продолжает он жить одиноко. А между тем на вопрос гостя «Как она живёт?» - отвечает: «Я счастлива». [9, 423] К накрытому столу гость не прикасался, он не хотел нарушать мусульманский обет о долге гостя перед гостеприимным хозяином. На его лице движутся морщины. Хозяйка, желая развеселить гостя, бубен свой взяла, в него пальцами ударяя, плясала лезгинку слегка. Гость задает неожиданный вопрос, не думает ли она о смерти, не скучает ли по родине, о светлом Дагестане? Её ответ развивает мысли Зары в «Измаил – Бее»:

*По мне отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам!*

Эта тема в поэме «Хаджи Абрек» усилена мотивами свободного чувства, признающего над собой власть собственной воли:

*К чему? Мне лучше, веселей
Среди нагорного тумана.
«Везде прекрасен божий свет,
Отечества для сердца нет!*

Она «нашла свой рай на земле» и не собирается умирать, по её убеждению:

- счастье только там,

Где любят нас, где верят нам! [9, 424]

Сцена диалогов Хаджи Абрека и лезгинки Лейлы является центральным эпизодом поэмы.

В своём монологе гость намекает на какие-то похороны, о потерянном близком человеке, о каком-то мщении, терзающую его душу. И только после этого он приступает к истории, которая долгие годы не давала его душе покоя. Выясняется, что гость имел брата, который погиб от пуль Бей-Булата. Умирая, брат завещал отомстить за него. Убийцу он отыскал, но он просто так убивать врага своего брата не хотел:

Но я подумал: Это ль мценье?

Что смерть! Ужель одно мгновенье

Заплатить мне за столько лет

Печали, грусти, мук?.. О нет!

Он что-нибудь да в мире любить:

Найду любви его предмет,

И мой удар его погубит! [9, 425]

Картина, напоминающая повесть «Выстрел» А.С.Пушкина. «Узнав от отца красавицы о счастье Бей-Булата, Абрек понял о наступлении его часа. А приехав в дом своего врага, увидев нежную красавицу, понял, как будет больно Бей-Булату за её смерть. И тут же решил исполнить своё желание. Мольбы, рыдания и слёзы не помогли ей, она успела увидеть блеск шашки и закрыть глаза, голова её покатила по земле. А потом окровавленной рукой поднял её и обтёр лезвие меча её волнистой косой. Взяв бездушное чело, прыгнул на седло своего коня. В монологе, обращённом к своему скакуну, Абрек изливает всю свою любовь, потому что конь спасал своего хозяина не раз и на поле брани, и в недобрый час. Едет на назначенное место наездник и в руке осторожно держит бурку. Аул ещё спал. Подъехав к старику, он осторожно открыл дорожную бурку и дар его кровавый скатился на траву, и старик узнал голову своей дочери. От увиденного, старик потерял сознание и больше не проснулся. Всадник повернул своего коня в гору и удалился. А на следующий год путники нашли два трупа в горах в богатой одежде и высоко в горах похоронили.

Таким образом, в поэме «Хаджи Абрек» выражаются нравственно – философские, гражданские идеи родины, патриотизма и нравственного долга перед поколением.

Список литературы

1. Лермонтов Ю. Полное собрание сочинений в десяти томах. Том третий. – М.: Воскресенье, 2000.
2. Семенов Л. П. Мотивы горного фольклора и быта в поэме Лермонтова «Хаджи Абрек» // М. Ю. Лермонтов. Сборник статей и материалов. – Ставрополь, 1960. - С. 17-24.
3. Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. – Ставрополь, 1954.
4. Хубиев М. А. Из истории аула Джамагат, восстания М. Ю. Лермонтовым в поэме «Хаджи Абрек» // Материалы и сообщения VI Всесоюзной Лермонтовской конференции. – Ставрополь, 1965. – С. 113-126.
5. Юсупов Р. Ю. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX веков. – М., Наука, 1964. – С. 202-203.
6. Чистова И. С. Комментарии // М. Ю. Лермонтов сочинения в двух томах. М.: Правда, 1988. Т. 1. С. 660-713.
7. Эйдельман Н. Я. Быть может за хребтом Кавказа (Русская литература и общественная мысль первой пол. XIX века. Кавказский контекст). – М.: Наука, 1990. – С. 320.
8. Гаджиев Б. Лермонтов в Дагестане. – Махачкала, 1996.
9. Лермонтов М. Ю. Сочинения. Том 1. – М.: Правда, 1988.

ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРҒЫДАН ОҚЫТУ

Рахымбаев Ғалымжан Курсантәлі ұлы

Гүлстан мемлекеттік университеті Қазақ филологиясы бағытының оқытушысы

Аннотация. Мектепте әдебиетті оқытудағы негізгі мақсат – дүние танымы кең ұрпақ тәрбиелеу. Оқушылардың білімін, біліктілігін, дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Аннотация. Главная цель изучения литературы в школе – воспитывать поколение широким мировоззрением. Воспитывать у учеников знания, умения, навыков к изучению литературы.

MUNDARIJA
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

1. UMUMFILOLOGIK TADQIQOTLAR: TALQIN VA TAHLIL MASALALARI

1. ОБЩЕФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И АНАЛИЗА

1. GENERAL RESEARCH IN PHILOLOGY: ISSUES OF INTERPRETATION AND ANALYSIS

МАХКАМОВА Г.Т., ЕРКИНОВА С.Р.	2	THE ROLE OF PRECEDENT PHENOMENA IN ENGLISH LITERARY TEXTS
MOLOTOVSKAYA O.V., ZHAMBULKYZY M. РУЗИЕВА С.А.	4	FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN NEWSPAPER TEXTS
ABDUKADIROVA N.A., QUDRATOVA A.	8	ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ОТДАЛЁННЫХ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ «СЕМЬЯ» В АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
SHAYZAKOV G'.M. SHAVKIEVA D.SH.	12	DIGITAL CITIZENSHIP: RESPONSIBLE AND ETHICAL BEHAVIOR ONLINE IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA
ABDURAKHMONOVA S.A. АХРОРОВ А.А.	14	INGLIZ TILIDA ZAMON MA'NOSINING LISONIY-PRAGMATIK IFODALANISHI
NORMAMATOVA D.T.	17	LINGUISTIC FEATURES OF INFORMATIVE COMPONENTS OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE
SOBIROVA B.B.	19	TO'Y LEKSEMASI BILAN BOG'LIQ MAQOLLARNING LINGVOKULTUROLOGIK ASPEKTI
FOZILOV M.M. KOBILOVA G.O. SHOYIMOVA K.O'.	21	INTERROGATIVLIK KATEGORIYASINING QARDOSH BO'LMAGAN TILLARDA LINGVISTIK TAHLILI
SOATOVA Y.U.S.	23	O'ZBEK VA RUS TILLARIDA RANG KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING VOQEALANISH XUSUSIYATLARI
MUXIDDINOVA S.A., A'ZAMOV A.A.	25	A BRIEF REVIEW OF STUDIES OF ZOONYMS
MAMARAXIMOV S.M. JO'RAQULOV S.M.	27	LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF ADVERTISING TEXTS
ESHBOYEVA F.B. ESANOV A.SH.	29	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA OYKONIMLARNING LINGVISTIK TAHLILI VA NAZARIYASI
ABDALIMOV I.Q.	31	BOBURNING LIRIK ASARLARIDA AYOL GO'ZALLIGINI IFODALOVCHI O'Z VA O'ZLASHMA QATLAM
QARSHIBOYEVA D.X.	34	FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING NOQARDOSH TILLARDA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI
RAIMJONOV A.I.	36	OT SO'ZLAR BIRIKUVCHANLIGIDA LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLAR
	38	O'ZBEK NASRIDA MISTIK TASVIR IFODALANISHI
	41	PRAGMATIKANING BOSHQA TIL FANLARI BILAN ALOQASI
	44	THE ROLE OF FRAMING IN SHAPING PUBLIC DISCOURSE AND POLITICAL COMMUNICATION
	50	INGLIZ TILIDA TURIZM LEKSIKOGRAFIYASI VA POTENSIAL FOYDALANUVCHILARI
	52	DEALEKTAL LEKSIKA VA ADABIY TIL MUNOSABATI ("ZOMINNING TIL QOMUSTI" ASARI MISOLIDA)
	54	PRAGMATIC ASPECTS OF SENTENCE TYPES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

2. ADABIYOTSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI

2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

2. CURRENT ISSUES IN LITERARY STUDIES

ДЖУМАНОВА Д.Р., ФОЗИЛОВ М.М.	57	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ ЭРНЕСТА СЕТОНА-ТОМПСОНА)
TADJIYEV X., YUNUSOVA SH.D.	59	"MUSAVVIR" GA KIRISH. JEYMS JOYSNING "MUSAVVIRNING YOSHLIKDAGI SHAMOILI" ASARI TAHLILI
БАЙЭПАНОВ М.М. РАХЫМБАЕВ Ғ.К.	63	ТЕМА РОДИНЫ И ЧЕСТИ В ПОЭМЕ «ХОДЖИ АБРЕК», М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
MAMATQULOV M.R. NASRULLAYEV E.J., MUSLIHIDDINOVA S.E.	65	ШЕШЕНДИК СӨЗДЕРДИ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ТҮРҒЫДАН ОҚЫҒУ
UZOQOV A.X.	67	SAYQALIYNING IRSOL UL-MASAL SAN'ATIDAN FOYDALANISH MAHORATI
	69	ALISHER NAVOIYNING MASLAK VA SULUKLARGA MUNOSABATI HAQIDA
	73	BADIYATDA TARIXIYLIK TAMOIYI VA BADIY TO'QIMA